

doi: 10.5281/zenodo.4965937

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ ДЬЕНЕША

Sensory Development of Junior Children with the Help of Dienes Logic Blocks

Elena Efremova

Preschool Teacher

State Educational Institution «Preschool Child Development Center No. 1 of Mogilev»
akademya.detstva@yandex.by

Abstract: *This article deals with the problem of sensory development of junior children based on the use of Dienes logic blocks. The author describes the relevance of the issue, defines the goals and objectives of the teacher's work on the sensory development of an early childhood, and presents the experience of his work. The main idea of the experiment is to describe an algorithm for using logic blocks for the sensory development of junior children. As a result, two stages of the work are identified and characterized, which are aimed at accumulating sensory representations by being acquainted with the colour, shape, and size of Dienes blocks and mastering the techniques of comparing them according to different characteristics.*

Keywords: *sensory development, shape, size, colour.*

Вступление

Introduction

Ранний возраст ребенка является наиболее благоприятным для накопления и систематизации представлений об окружающем мире и совершенствовании его органов чувств. Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование представлений о внешних свойствах предметов, это постепенное усвоение сенсорной культуры, созданной человечеством. Основная задача сенсорного развития детей раннего возраста – формировать умения воспринимать предметы и явления, выделять присущие им внешние свойства, определяющие способы действия с ними. Именно в раннем детстве происходит активное развитие сенсорных процессов ощущения и восприятия, которые в раннем возрасте являются ведущими и активно стимулируют развитие внимания, памяти, мышления, воображения и речи (Аксенова, 2012). Актуальные проблемы сенсорного развития отражены в работах Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, З.М. Богуславской, С.Л. Новосёловой, Е.Г. Пилюгиной, А.П. Усовой, Н.Н. Поддъякова и др. Ученые пришли к выводу, что для развития восприятия ребенок должен овладеть общественным сенсорным опытом, который включает в себя наиболее рациональные способы обследования предметов, сенсорные эталоны.

Мой опыт работы показал, что для сенсорного развития детей раннего возраста как нельзя лучше подходит универсальный дидактический материал логико-математического развития детей «Логические блоки Дьенеша».

На первом этапе дети, свободно манипулируя с логическими блоками, рассматривали их, в процессе практических действий обнаруживали разные способы их использования: раскладывали, меняли местами, разбирали и собирали их без попыток получить точный результат.

В процессе систематических разнообразных манипуляций с блоками, дети замечали, что они имеют различную форму, цвет, размер. В процессе практических действий с ними, они выделяли их свойства: ощупывали, прикладывали, накладывали друг на друга, обводили пальцем контур. Дети третьего года жизни уже могут выполнять элементарные продуктивные действия, но при этом они мало учитывают свойства отображаемых вещей и используемого материала, так как не понимают их значения и не фиксируют внимания на них. Поэтому, обучая малышей выполнять простейшие продуктивные задания (постройки из блоков), добивалась того, чтобы каждый ребенок усвоил, что форма, величина, цвет – постоянные признаки, которые нужно учитывать при выполнении самых различных действий. Действия детей сопровождала словесными инструкциями, расширяла их речевой запас. Также на первом этапе знакомства с логическими блоками использовала игровые упражнения «Рассматриваем и называем», «Найди меня», обращала внимание, что блоки имеют разные свойства (цвет, форму, размер). Использовала игры «Рыбалка», «Фокусник», «Украшь елочку». В игре «Чудесный мешочек» дети по очереди доставали из мешочка блоки и называли их свойства.

К концу первого этапа дети находили и выделяли такие свойства логических блоков как цвет, форма, величина.

На втором этапе – побуждала детей к сравнению логических блоков сначала по одному из свойств (цвету, форме, размеру) расширяя словарный запас выражениями, «все красные (синие, желтые)», «все большие (маленькие)», «все квадратные (треугольные, прямоугольные, круглые)», «такие же по форме, размеру, одинаковые по цвету», а потом по двум, расширяя словарный запас (такие же по форме и размеру, одинаковые по цвету, но разные по размеру). Сначала обучала детей различению цветов, форм, размеров по словесной инструкции «Дай мне красный (синий, желтый), круглый (квадратный, треугольный, прямоугольный), большой (маленький) блок», затем посредством упражнений «Найди такой же блок», «Найди не такой блок». Далее дети должны были ответить на вопрос: «Это какой цвет (размер)?», «Это какая форма?». В результате сравнения дети устанавливали сходство и различие логических блоков по их свойствам, выделяя их признаки (цвет, форму, размер). Успешность познания детьми свойств зависела от овладения ими приемами сравнения, наиболее эффективными из которых являлись приемы непосредственного сравнения (наложения, приложения). Предлагала приложить блоки друг к другу. Осваивая прием приложения, дети обнаруживали сходство и различие логических блоков по разным признакам. Для использования приема наложения разработала карточки, и предлагала выполнить упражнения с ними разной степени сложности («Закрой окошки», «Спрячь мышку», «Подбери блок» и др.) Также эффективным средством для освоения приема наложения в работе с логическими блоками явились специальные альбомы, состоящие из развивающих образовательных игр на основе логических блоков Дьенеша: «Блоки Дьенеша для самых маленьких», «Маленькие логики», «Вместе весело играть», «Удивляйка. Дружим с блоками Дьенеша», которые разработаны для детей 2-3 лет и представлены играми, способствующими сенсорному развитию детей раннего возраста. В процессе игр, представленных в альбомах, дети систематизировали представления о форме, цвете и размере фигур, расширяли речевой запас (активный и пассивный), осваивали прием наложения.

Развивающие образовательные игры в альбомах разработаны с постепенным усложнением, новое содержание появляется по мере освоения предыдущего. По аналогии с играми, представленных в альбомах, подобрала и разработала карточки с

различными изображениями предметов, составленных из разных форм, разного цвета и размера.

Первоначально предлагала детям подобрать соответствующие блоки по цвету, форме, величине, наложить их на изображение на карточках, затем сложить картинку по схеме. Сначала давала цветные изображения, а потом силуэтные, предлагая детям самим выбрать цвет блоков. Для развития умения сравнивать логические блоки по одному и двум свойствам, использовала различные игровые упражнения и игры, упражняла детей в выстраивании различных логических цепочек по образцу и самостоятельно, чередуя блоки по форме, цвету, размеру.

Одним из важнейших способов познания окружающей действительности является классификация, или группировка объектов по определенным признакам. Вначале обучала детей объединять предметы в группу с одинаковыми свойствами, а затем дети образовывали группы блоков на основе разных свойств: выбирали их по цвету – синие, желтые или красные; по форме – круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные; по размеру – большие или маленькие. Далее учились формировать группы на основе двух свойств (все красные квадратные блоки). Следующим шагом в освоении детьми классификации становилось распределение блоков с разными свойствами в разные группы.

Блоки Дьенеша – универсальный материал, и его можно использовать во многих видах детской деятельности. Например, рассказывая сказку, я предлагала детям угостить любимых героев сказки, например, печеньем («Мишка любит квадратное печенье, а Зайка любит круглое печенье, Лисичка - треугольное»); в игровой деятельности – разложить «конфеты» по тарелкам для кукол определенного цвета или формы, в конструировании и др.

В работе с логическими блоками воспитателю необходимо обязательно создавать игровые ситуации, использовать сюрпризные моменты, эмоционально поддерживать детей в процессе выполнения заданий.

Проведенная мною работа показала, что логические блоки Дьенеша является эффективным средством для сенсорного развития детей раннего возраста.

Литература *References*

Аксенова, Г. Н. (2012). Использование блоков Дьенеша в процессе сенсорного развития детей третьего года жизни. *Педагогическое мастерство: материалы II Международной научной конференции*. <https://moluch.ru/conf/ped/archive/65/3082/>.

